

LAS TRES CANCIONES.

LA CASTAÑERA DE MADRID.

LOS TOROS DEL PUERTO.

Y

EL NUEVO TANGO AMERICANO.

Aunque vendo castañas asaás
mantando las lluvias y el frío
mi garbo y mis medias calaás
la reina para mi querido.

*Calentitas yo las vendo
sin moneda se darán
que á rumbosa no me ganan
las Usias de gaban.
Que á rumbosa sí,
no me ganan no,
las Usias de gaban.*

Lo mas malo de todos los males
es sufrir un desaire á la cara
encontrar á mi paje ¡puñales!
y con otra pelando la pava.

Calentitas que ahora quemar etc.

Lo que hay entre todos los hombres
que entre todos ocultan sus mañas,
quien pudiera cogerlos á ellos
en hornillo como las castañas.

Calentitas yo las vendo etc.

50
Soy la mapa de las castañeras
que pasean hoy día en el Prado,
y no puedo sufrir mi amante
que otra dama se esté requebrando.

Calentitas que ahora quemán etc.

Cuando salgo á la esquina rumbosa,
y me encuentro con algun amigo
le presento cuatro castañitas,
por la buena á qualquiera convidado.

Calentitas yo las vendo etc.

Se presentan los mozos al verme
mi salero, mi garbo y mi brio,
y á las voces que salen calientes
cae plata para mi bolsillo.

Calentitas que ahora quemán etc.

Dando el grito que son regordonas
anda el fuelle el carbon y el hornillo,
aunque vendan otras castañeras
á toditas yo las desafío.

Calentitas yo las vendo etc.

FIN.

LOS TOROS DEL PUERTO.

Que vivan los cuerpos buenos
Que viva la gente crua

Avechucho,

Atrácame ese falucho,
Quién se viene? ¿Quién se mua?
Aquí tengo el cielo abierto,
Que se larga mi falua,
¿Quién se embarca para el puerto?

De bolina caballeros,
Viento fresco y á los toros

Gloria mia,

Mas dulce que la arropía
Vámonos á Mata-moros
Aunque sea en un desierto
Hasta que callen los loros.
¿Quién se embarca para el puerto?

Quién se embarca? ¿Quién se mete?
Vira y jala Periquiyo

Señorita,

Levante uzté la patita
Y zalte uzté á ese barquillo,
No se le ponga uzté tuerto
El molde de ese monillo.
¿Quién se embarca para el puerto?

A divertirnos gustosos
Toitos vamos de jarana.

Caramba,

Bailemos la Zarabanda
Y beberemos con gana;
Todos pequemos con el muerto
Hasta pasado mañana.
¿Quién se embarca para el puerto?

Tio Garrucho buenos tragos
Para amarar el pellejo.

Pepino,

Supuesto que ya no atino
A enganchar un aparejo
Voy con mi niña por cierto
A ver el toro bermejo;
¿Quién se embarca para el puerto?

Cuando lleguemos al muelle
Asegure bien la pipa

Carnero,

No se vaya tan lijero
Y beberá una chiquita
Que yo engulliré hasta ciento
Con mi salaa Juanita,
¿Quién se embarca para el puerto?

FIN.

Manuel Masó

EL NUEVO TANGO AMERICANO.

SEGUNDA PARTE.

Pobe Fansica se va casá
 Sin tener ropa ni tener naá
 Su amo branco le vá robá
 La lotería que va sacá.

CORO.

Marimarigongo choqui ! choqui !
 Sibiribirit bailá
 Marimarigongo doqui
 Cuéstia ! ósfea ! oyácuá, táu !

Fansica llora el neguito,
 Guarapo chupe que duce etá,
 Y pide ma ñame-ñame
 Guarapo chupe que duce etá !
 Tú dale la teta golda
 Guarapo chupe que duce etá.
 Al negro para que mame,
 Guarapo chupe que duce etá.
 Al guarapo bueno y duce guaná !
 Que mame mamey mamita

Guarapo chupe que duce etá,
Que si chupa la tetilla
Rechupa y chupa y no saca naá.

Pero de noche sobre la hamaca
Con su Fansica siempre bailá.

CORO.

Dia de boda mi tiene jambre
Con la Fansica can-cán bailá,
Compaire mio le mamey duce
Con el cazabe muy bueno dá.

Marimarigongo etc.

CORO.

Marimarigongo etc.

A pobe nego gusta er guarapo
Su amo branco mu poco dá
De guapi-guapi da mucho duro
De ñame-ñame da casi naá.

CORO.

Marimarigongo etc.

Mitá llaütia á Mayorala
Pedazo solo pedir le vá,
Fum-fum me hace, fum-fum me hace
y la llaütia no quiere dá.

CORO.

Marimarigongo etc.

Hace Fansica neguitos chicos
De cada vece piré ó sayá
Mi estar contento de hacerle muchos
Y al Marigongo les va enseñá.

CORO.

Marimarigongo etc.

José María, neguito bueno
Malo se pone á cafetá,
Trabaja poco y su amo branco
De un chaiperazo le va matá.

CORO.

Marimarigongo etc.

Cuando chiquitos y tienen jambre
Tetilla gorda secada está,
Neguito Padre, neguito Padre,
Dulce guayaba y pajuí les dá.

CORO.

Marimarigongo etc.

Pobe neguito, pobe neguito !
Trabaja mucho sin descansá,

FIN.